

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ ВА КАРДИОРЕНАЛ СИНДРОМДА ХАВФЛИ АРИТМИЯЛАР ФОНИДА ЛИПИД АЛМАШИНУВИ ВА БУЙРАК ФАОЛИЯТИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Собирова Ш.С.¹, Тулабоева Г.М.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада юрак ишемик касаллиги ва кардиоренал синдром билан оғриган кекса ёшдаги беморларда хавфли аритмиялар мавжудлигига боғлиқ ҳолда липид алмашинуви ҳамда буйрак фаолияти кўрсаткичлари қиёсий баҳоланди. Тадқиқотга 125 нафар бемор киритилди: 1-гурухни ЮИК, кардиоренал синдром ва хавфли аритмиялар билан оғриган 65 нафар бемор, 2-гурухни ЮИК ва кардиоренал синдром мавжуд, аммо хавфли аритмиялар аниқланмаган 60 нафар бемор ташкил этди. 1-гурухда умумий холестерин, паст зичликдаги липопротеидлар ва триглицеридлар даражаси юқори, юқори зичликдаги липопротеидлар миқдори эса паст бўлди. Шунингдек, ушбу гуруҳда мочевино, креатинин ва микроальбуминурия кўрсаткичлари юқори, коптокчалар филтрациялаш тезлиги эса паст эканлиги аниқланди. Олинган натижалар хавфли аритмиялар билан кечувчи ЮИК ва кардиоренал синдромда атеросклеротик хавф ва буйрак зарарланиши даражаси юқорироқ эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, кардиоренал синдром, хавфли аритмиялар, липид профили, мочевино, креатинин, микроальбуминурия, коптокчалар филтрациялаш тезлиги.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF LIPID METABOLISM AND RENAL FUNCTION IN ISCHEMIC HEART DISEASE AND CARDIORENAL SYNDROME ASSOCIATED WITH LIFE-THREATENING ARRHYTHMIAS

Sobirova Sh.S.¹, Tulaboeva G.M.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Center for Professional Development of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article provides a comparative assessment of lipid metabolism and renal function parameters in elderly patients with ischemic heart disease and cardiorenal syndrome according to the presence of life-threatening arrhythmias. A total of 125 patients were included in the study. Group 1 consisted of 65 patients with ischemic heart disease, cardiorenal syndrome and life-threatening arrhythmias, whereas group 2 included 60 patients with ischemic heart disease and cardiorenal syndrome without life-threatening arrhythmias. Patients in group 1 had a more unfavorable lipid profile, characterized by higher total cholesterol, low-density lipoprotein and triglyceride levels together with lower high-density lipoprotein levels. Renal function markers were also less favorable in this group, with increased urea, creatinine and microalbuminuria and reduced glomerular filtration rate. These findings indicate a higher cardiovascular and renal risk in patients with ischemic heart disease and cardiorenal syndrome complicated by life-threatening arrhythmias.

Keywords: ischemic heart disease, cardiorenal syndrome, life-threatening arrhythmias, lipid profile, urea, creatinine, microalbuminuria, glomerular filtration rate.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И КАРДИОРЕНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ НА ФОНЕ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ АРИТМИЙ

Собирова Ш.С.¹, Тулабоева Г.М.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ липидного обмена и показателей функции почек у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и кардиоренальным синдромом в зависимости от наличия жизнеугрожающих нарушений ритма. В исследование включены 125 пациентов, распределённых на две группы: 65 пациентов с ИБС, кардиоренальным синдромом и жизнеугрожающими аритмиями и 60 пациентов с ИБС и кардиоренальным синдромом без жизнеугрожающих аритмий. У пациентов 1-й группы выявлены более выраженные нарушения липидного профиля: повышение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов при снижении липопротеидов высокой плотности. Одновременно установлены более неблагоприятные

показатели функции почек, проявлявшиеся повышением мочевины, креатинина и микроальбуминурии на фоне снижения скорости клубочковой фильтрации. Полученные данные указывают на более высокий сердечно-сосудистый и почечный риск у пациентов с ИБС и кардиоренальным синдромом при наличии жизнеугрожающих аритмий.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, кардиоренальный синдром, жизнеугрожающие аритмии, липидный профиль, мочевина, креатинин, микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации.

e-mail: doctortulaboyeva@gmail.com

Кириш. Юрак-қон томир касалликлари сурункали буйрак касалликлари мавжуд беморларда оғир асоратлар ва ўлим ҳолатларининг асосий сабабларидан бири сифатида қаралади. Буйрак фаолиятининг пасайиши нафақат нефрологик муаммо, балки юрак-қон томир тизими учун мустақил хавф омили бўлиб, у ишемик жараёнлар, юрак етишмовчилиги ва ритм бузилишларининг кечишини оғирлаштиради [1, 2].

Коптокчалар фильтрациялаш тезлигининг пасайиши, креатинин ва мочевина даражасининг ортиши, шунингдек микроальбуминуриянинг пайдо бўлиши юрак-буйрак ўзаро таъсирининг клиник намоён бўлишларидан ҳисобланади. Бундай ҳолатларда гемодинамик бузилишлар, нейрогуморал фаоллашув, эндотелиал дисфункция ва атероген дислипидемия бир-бирини кучайтириб, беморларда юрак-қон томир хавфини оширади [3, 6].

Юрак ишемик касаллиги кардиоренал синдром билан бирга кечганда касалликнинг клиник манзараси янада мураккаблашади. Айниқса, хавфли аритмиялар қўшилган беморларда липид алмашинуви ва буйрак функцияси кўрсаткичларини биргаликда баҳолаш прогнозни аниқлаш, асоратлар хавфини белгилаш ва даволаш тактикасини индивидуаллаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Юрак ишемик касаллиги ва кардиоренал синдром билан оғриган кекса ёшдаги беморларда хавфли аритмиялар мавжудлигига боғлиқ ҳолда липид профили ва буйрак фаолияти кўрсаткичларини қиёсий таҳлил қилиш.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқотга юрак ишемик касаллиги ва кардиоренал синдром ташхиси қўйилган 125 нафар кекса ёшдаги бемор жалб этилди. Беморлар касаллик тарихида хавфли аритмиялар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигига кўра икки гуруҳга ажратилди.

1-гуруҳни ЮИК, кардиоренал синдром ва хавфли аритмиялар билан оғриган 65 нафар бемор ташкил этди. 2-гуруҳга ЮИК ва кардиоренал синдром мавжуд, аммо хавфли аритмиялар аниқланмаган 60 нафар бемор киритилди. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази Бухоро вилояти минтақавий филиалида олиб борилди.

Барча беморларда умумий холестерин, юқори зичликдаги липопротеидлар, паст зичликдаги липопротеидлар ва триглицеридлар миқдори баҳоланди. Буйрак фаолиятини ўрганиш мақсадида қондаги мочевина, креатинин, коптокчалар фильтрациялаш тезлиги ва микроальбуминурия кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижалар гуруҳлараро қиёсий усулда, р-қийматлар ва 95% ишонч интерваллари асосида баҳоланди.

Олинган натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижалари хавфли аритмиялар билан кечувчи ЮИК ва кардиоренал синдромда липид алмашинуви кўрсаткичлари сезиларли даражада ноқулай эканлигини кўрсатди. 1-гуруҳда умумий холестерин миқдори $234,7 \pm 26,8$ мг/дл ни ташкил этди, 2-гуруҳда эса ушбу кўрсаткич $200,8 \pm 23,5$ мг/дл бўлди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли эди ($p=0,0001$).

Юқори зичликдаги липопротеидлар 1-гуруҳда $40,2 \pm 4,8$ мг/дл, 2-гуруҳда $50,6 \pm 5,1$ мг/дл даражасида қайд этилди. Паст зичликдаги липопротеидлар миқдори мос равишда $160,6 \pm 18,5$ ва $130,4 \pm 16,5$ мг/дл ни ташкил қилди ($p<0,001$). Триглицеридлар даражаси ҳам 1-гуруҳда юқори бўлиб, $206,7 \pm 53,4$ мг/дл, 2-гуруҳда эса $144,8 \pm 41,3$ мг/дл бўлди.

1-жадвал.

Қондаги липидлар миқдори бўйича таҳлил натижалари

Кўрсаткичлар	1-гуруҳ (n=65)	2-гуруҳ (n=60)	P
Умумий холестерин, мг/дл	$234,7 \pm 26,8$	$200,8 \pm 23,5$	0,0001
ЮЗЛП, мг/дл	$40,2 \pm 4,8$	$50,6 \pm 5,1$	0,0001
ПЗЛП, мг/дл	$160,6 \pm 18,5$	$130,4 \pm 16,5$	0,001
Триглицеридлар, мг/дл	$206,7 \pm 53,4$	$144,8 \pm 41,3$	0,0000

Ушбу маълумотлар 1-гурух беморларида атероген липид фракциялари устунлигини кўрсатади. Умумий холестерин, ПЗЛП ва триглицеридлар даражасининг юқорилиги, ЮЗЛП миқдорининг пастлиги билан бирга, атеросклеротик жараёнлар фаоллигини ва юрак-қон томир асоратлари хавфини оширувчи муҳим омил сифатида баҳоланади.

Липид кўрсаткичларининг 95% ишонч интерваллари таҳлил қилинганда ҳам гуруҳлараро фарқлар барқарор ва ишончли эканлиги тасдиқланди. Умумий холестерин учун 1-гурухда ишонч интервали 228,18–241,22 мг/дл, 2-гурухда 194,85–206,75 мг/дл оралиғида бўлди.

2-жадвал.

Липид кўрсаткичларининг 95% ишонч интерваллари

Кўрсаткичлар	1-гурух (n=65)	2-гурух (n=60)	P
Умумий холестерин, мг/дл	234,7 (228,18–241,22)	200,8 (194,85–206,75)	0,0001
ЮЗЛП, мг/дл	40,2 (39,03–41,37)	50,6 (49,31–51,89)	0,0001
ПЗЛП, мг/дл	160,6 (156,10–165,10)	130,4 (126,23–134,57)	0,001
Триглицеридлар, мг/дл	206,7 (193,72–219,68)	144,8 (134,35–155,25)	0,0000

Буйрак фаолиятини ифодаловчи биокимёвий кўрсаткичлар бўйича ҳам 1-гурухда ноқулай тенденция аниқланди. Мочевина миқдори 1-гурухда $10,5 \pm 1,5$ ммоль/л, 2-гурухда $7,5 \pm 1,2$ ммоль/л ни ташкил этди. Креатинин даражаси мос равишда $135,0 \pm 12,0$ ва $110,0 \pm 8,0$ мкмоль/л бўлди.

Коптокчалар фильтрациялаш тезлиги 1-гурухда $55,0 \pm 4,8$ мл/мин, 2-гурухда $72,0 \pm 4,3$ мл/мин даражасида қайд этилди. Микроальбуминурия 1-гурухда $30,0 \pm 4,0$ мг/кун, 2-гурухда $20,0 \pm 3,5$ мг/кун бўлиб, хавфли аритмиялар мавжуд беморларда буйрак тўкималари зарарланиши кўпроқ ифодаланганини кўрсатди.

3-жадвал.

Қон биокимёвий кўрсаткичлари ва буйрак фаолияти ҳолати

Гуруҳ	Мочевина, ммоль/л	Креатинин, мкмоль/л	КФТ, мл/мин	Микроальбуминурия, мг/кун	P
1-гурух (n=65)	$10,5 \pm 1,5$	$135,0 \pm 12,0$	$55,0 \pm 4,8$	$30,0 \pm 4,0$	P<0,01
2-гурух (n=60)	$7,5 \pm 1,2$	$110,0 \pm 8,0$	$72,0 \pm 4,3$	$20,0 \pm 3,5$	P<0,01

Микроальбуминуриянинг 95% ишонч интерваллари 1-гурухда 29,01–30,99 мг/кун, 2-гурухда 19,10–20,90 мг/кун оралиғида бўлди. Бу натижа хавфли аритмиялар билан кечувчи ЮИК ва кардиоренал синдромда буйрак зарарланишининг оғирроқ даражада намоён бўлишини тасдиқлайди.

1-гурухда ҳаёт учун хавфли аритмиялар таркиби ҳам таҳлил қилинди. Энг кўп учраган ритм бузилиши бўлмачалар фибрилляцияси бўлиб, у 20 нафар беморда, яъни 30% ҳолатда қайд этилди. Қоринчалар тахикардияси 16 нафар беморда (25%), пароксизмал бўлмачалар тахикардияси 13 нафар беморда (20%), II–III даражали тўлиқ АВ блокада 10 нафар беморда (15%) ва гуруҳли экстрасистолия 6 нафар беморда (10%) аниқланди.

4-жадвал.

Хавфли юрак аритмияларининг тарқалиши

Аритмия турлари	Хавфли аритмия ҳоллари, %	Хавфли аритмия ҳоллари, сони
Бўлмачалар фибрилляцияси	30	20
Қоринчалар тахикардияси, пароксизмал	25	16
Тўлиқ II–III даражали АВ блокада	15	10
Бўлмачалар тахикардияси, пароксизмал	20	13
Гуруҳли экстрасистолия	10	6

Аритмиялар тузилмаси ЮИК ва кардиоренал синдром билан оғриган беморларда ритм бузилишлари турли клиник кўринишларда намоён бўлишини кўрсатади. Бўлмачалар фибрилляцияси ва коринчалар тахикардиясининг нисбатан юқори улуши гемодинамик бекарорлик, миокард ишемияси ва буйрак фаолияти бузилишлари ўзаро боғлиқ ҳолда кечишини кўрсатади.

Хулоса. Юрак ишемик касаллиги ва кардиоренал синдром хавфли аритмиялар билан бирга кечган беморларда липид алмашинуви ва буйрак фаолияти кўрсаткичлари сезиларли даражада нокулай эканлиги аниқланди. 1-гурухда умумий холестерин, ПЗЛП ва триглицеридлар даражасининг юқорилиги, ЮЗЛП микдорининг пастлиги атеросклеротик хавфнинг юқорилигини кўрсатади.

Буйрак фаолияти кўрсаткичлари таҳлили хавфли аритмиялар мавжуд беморларда мочевино, креатинин ва микроальбуминурия юқори, коптокчалар филтрациялаш тезлиги эса паст эканлигини кўрсатди. Бу ҳолат кардиоренал синдромнинг клиник оғирлиги ва буйрак тўқималари зарарланиши 1-гурухда кўпроқ ифодаланганини тасдиқлайди.

2-гурух беморларида липид профили ва буйрак кўрсаткичлари нисбатан қулайроқ бўлиб, хавфли аритмиялар йўқлиги касаллик кечишининг энгилроқ шакли билан боғлиқ бўлиши мумкин. Олинган натижалар ЮИК ва кардиоренал синдромли беморларда липид алмашинуви, буйрак функцияси ва ритм бузилишларини комплекс баҳолаш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. McCullough P.A., Naapio M., Mankad S. et al. Prevention of cardio-renal syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference // *Nephrology Dialysis Transplantation*. – 2010. – Vol. 25. – P. 1777–1784.
2. McAlister F.A., Stewart S., Ferrua S., McMurray J.J. Multidisciplinary strategies for management of heart failure patients at high risk for admission: systematic review of randomized trials // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2004. – Vol. 44. – P. 810–819.
3. Bagshaw S.M., Cruz D.N., Aspromonte N. et al. Epidemiology of cardio-renal syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference // *Nephrology Dialysis Transplantation*. – 2010. – Vol. 25. – P. 1406–1416.
4. Davenport A., Cox C., Thuraisingham R. Importance of dialysate sodium concentration in determining interdialytic weight gains in chronic hemodialysis patients: Pan Thames Renal Audit // *International Journal of Artificial Organs*. – 2008. – Vol. 31. – P. 411–417.
5. Selby N.M., McIntyre C.W. The acute cardiac effects of dialysis // *Seminars in Dialysis*. – 2007. – Vol. 20. – P. 220–228.
6. Ronco C., Naapio M., House A. et al. Cardio-renal syndrome // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2008. – Vol. 52, №19. – P. 1527–1539.
7. Березинец О.Л., Россоловский А.Н., Блюмберг Б.И. Современные аспекты развития и прогрессирования ишемической болезни сердца у больных хронической болезнью почек // *Бюллетень медицинских интернет-конференций*. – 2014. – Т. 4, №1. – С. 72–75.

Иқтибос учун: Собирова Ш.С., Тулабоева Г.М. Юрак ишемик касаллиги ва кардиоренал синдромда хавфли аритмиялар фонида липид алмашинуви ва буйрак фаолияти кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 1156–1159. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20969310>